

1.FERNANDO YAMAKAWA; 2.GILSON BATISTA DE OLIVEIRA; 3.EX-ZOLVILDRES QUEIROZ NETO; 4.LUIS HENRIQUE A. SILVESTRE

1.FAE - CENTRO UNIVERSITÁRIO, CURITIBA - PR - BRASIL; 2,3.UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, FOZ DO IGUAÇU - PR - BRASIL; 4.UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, DIAMANTINA - MG - BRASIL.

A CRISE MUNDIAL DE 2008 E O SETOR EXPORTADOR DE UVA NA REGIÃO DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO: ESTUDO DE CASO

THE GLOBAL CRISIS OF 2008 AND THE EXPORT OF GRAPE IN SAN FRANCISCO VALLEY: A CASE STUDY

Grupo de pesquisa: Economia e Gestão do Agronegócio

Resumo:

O artigo estuda os impactos da crise mundial de 2008 nas exportações de uvas do Vale São Francisco, especificamente, na área de abrangência do Projeto Curaçá, situado entre os municípios de Curaçá e Juazeiro-BA. Dentro da região de abrangência do Projeto Curaçá, buscar-se-á focar o setor exportador de uvas, concentrando o trabalho nos resultados obtidos em pesquisa de campo em uma cooperativa que atua na região produtora.

Palavras-chave: crise de 2008, exportações de uva, Vale São Francisco.

Abstract:

The paper studies the impact of the global crisis of 2008 in the exports of grapes of San Francisco Valley, specifically in the area covered by the Curaça Project, situated between the cities of Curaça and Juazeiro-BA. The search will focus on the export sector of the grapes, concentrating on the results of field research in a cooperative that operates in the producing region.

Key words: crisis of 2008, exports of grapes, San Francisco Valley.

INTRODUÇÃO

O Vale do São Francisco (VSF) é uma das regiões mais promissoras do nordeste brasileiro. A potencialidade do vale é destacada no relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), criado em 1957, liderado por Celso Furtado, que visava propor alternativas ao problema oriundo das secas no semiárido nordestino.

O documento gerado pelo GTDN propõe a implantação de irrigação nas áreas possíveis de atividade agrícola como alternativa para o desenvolvimento local. Nas décadas de 1960-70 inicia-se a construção da barragem de Sobradinho que, impulsiona os projetos de irrigação. A irrigação muda o perfil econômico do VSF e transforma a região em grande exportadora de frutas. Como reflexo disso, o PIB per capita de Petrolina, em 1970, era de 712 dólares, passa para 1.474 dólares, em 1993. (CORREIA, ARAÚJO e CAVALCANTI, 2001)

A grande transformação regional ocorre, a partir da segunda metade da década de 1970, com a criação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF). Com a CODEVASF a região do Vale do São Francisco tornou-se pólo regional, atraindo investimentos e migrantes de vários estados brasileiros.

Nesse sentido, o artigo visa estudar os impactos da crise mundial de 2008 nas exportações do VSF, especificamente, na área de abrangência do Projeto Curaçá, situado entre os municípios de Curaçá e Juazeiro-BA, onde conta com uma área de 4.317 hectares irrigados, distribuídos entre 15 empresários e 266 pequenos agricultores, organizados em cooperativas. Dentro da região de abrangência do Projeto Curaçá, buscar-se-á focar o setor exportador de uvas, concentrando o trabalho nos resultados obtidos em pesquisa de campo em uma cooperativa que atua na região produtora. Para não gerar dissabores para as pessoas, que responderam ao questionário, o nome da cooperativa será omitido e no seu lugar será adotado o nome fictício de Cooperativa Uva Fina.

1. EFEITOS DA CRISE DE 2008 NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

A crise mundial, que eclodiu no segundo semestre de 2008, deu seus primeiros sinais a partir do segundo semestre de 2007 nos Estados Unidos da América (EUA). Ao contrário do que se pensava, a crise era muito mais grave e, a partir da economia dos EUA, se alastrou por todo o mundo. Foi uma crise de insolvência da maioria das instituições do mercado financeiro americano, que resultou em uma desconfiança na capacidade de pagamentos dos potenciais tomadores de empréstimos mundiais. O início da crise se dá no mercado de financiamento de imóveis de alto risco, o chamado *subprime*.

O *boom* imobiliário dos EUA surgiu a partir da política monetária frouxa executada pelo FED, durante a gestão de Allan Greenspan, adepto da regulação mínima dos mercados(...)Mais precisamente, houve pleno aproveitamento da curva declinante dos juros primários norte-americanos, que chegou ao piso de 1,0% ao ano, entre julho de 2003 e agosto de 2004, para o financiamento de imóveis, a contratação de hipotecas e a compra de outros bens de consumo duráveis, sendo que a valorização dos imóveis exercia o papel de garantidor de novos empréstimos e da própria onda consumista..” (LOURENÇO, 2008, p.3-4)

A prosperidade do mercado financeiro dos EUA começou a ruir quando os grandes conglomerados americanos registraram grandes prejuízos, no segundo semestre de 2008, e tiveram que ser socorridos pelo governo americano. Essa intervenção governamental se intensificou após o pedido de concordata do Lehman Brothers, que no segundo trimestre de 2008 registrou prejuízo de US\$3,9 bilhões. Tal desempenho repercutiu em suas ações que, em fevereiro de 2007, estavam cotadas a US\$83,30 e valiam, em setembro de 2008, apenas US\$3,65. Além disso, foram socorridos ou incorporados a outras instituições os bancos de investimentos Bears Stearns e Merrill Lynch, os bancos Wachovia e Washington Mutual,

além da American Internacional Group (AIG) maior seguradora norte-americana (VALOR ECONÔMICO, 2008).

Segundo o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves, os investidores estrangeiros, que tinham posição no mercado financeiro brasileiro, tiveram que se desfazer destas para cobrir perdas no mercado externo e, conjuntamente com a elevação do risco país (ESTADÃO, 2008), contribuíram para pressionar a bolsa acionária brasileira e a desvalorização da moeda brasileira (gráfico 1) entre junho e dezembro de 2008, quando se inicia a trajetória de sobrevalorização prejudicando se sobremaneira os exportadores.

De acordo com Bresser-Pereira (2008), o Brasil sofreu uma crise cambial “porque deixou que sua taxa de câmbio se valorizasse. A apreciação tinha, naturalmente, o apoio da ortodoxia convencional interna e externa que saudava a volta do Brasil à condição de déficit em conta corrente como a volta à ‘condição natural das coisas’ para os países em desenvolvimento”. (FOLHA DE SÃO PAULO, 17/11/2008)

Gráfico 1: Média mensal do dólar Jan-Dez de 2007-2009

Fonte: Bacen (2010)

Tabela 1: Balanço de Pagamentos Brasileiro – US\$ Milhões

Discriminação	2006	2007	2008	2009
TRANSAÇÕES CORRENTES	13643	1551	-28192	-24302
Balança comercial (FOB)	46457	40032	24836	25290
Exportação de bens	137807	160649	197942	152995
Importação de bens	-91351	-120617	-173107	-127705
Serviços e Rendas	-37120	-42510	-57252	-52930
Transferências unilaterais correntes	4306	4029	4224	3338
CONTA CAPITAL E FINANCEIRA	16299	89086	29352	71301
Conta Capital	869	756	1055	1129
Conta Financeira	15430	88330	28297	70172
ERROS E OMISSÕES	628	-3152	1809	-347
RESULTADO DO BALANÇO	30569	87484	2969	46651
HAVERES DA AUTORIDADE MONETÁRIA (- = aumento)	-30569	-87484	-2969	-46651

Fonte: Banco Central do Brasil (2010)

Em 2008, o saldo brasileiro, em transações correntes, registrou déficit de US\$28.192 milhões, com queda da Balança comercial, que indicou uma redução de 37,95% e, conseqüente, aumento das importações em 43,51% com relação a 2007. Já em 2009 o saldo em transações correntes também registrou déficit de US\$24.302 milhões com redução do comércio internacional brasileiro (tabela 1).

Apesar de o câmbio, inicialmente, favorecer os exportadores brasileiros, com a evolução e o espraiamento da crise, as exportações brasileiras, que cresciam, desde 2000, tiveram quedas em 2008 e 2009. A queda mais expressiva das exportações brasileiras foi para o mercado norte-americano (-43,1%) , seguida pelos países membros da ALADI (-30,6) e União Européia (-26,6). Exceção às exportações com destino à Ásia que cresceram, em 2009, 5,3%, em relação a 2008, crescimento puxado pelo crescimento da China devida sua demanda por *commodities*.

Tabela 2: Exportações brasileiras por Blocos Econômicos – Em US\$ Milhões FOB

Ano	EUA*	ÁSIA**	União Européia	ALADI	Demais	Total
1997	9.406	7.730	15.050	13.648	7.149	52.983
1998	9.872	5.616	15.253	13.387	7.012	51.140
1999	10.849	5.732	14.200	10.561	6.669	48.011
2000	13.375	6.327	15.346	12.916	7.122	55.086
2001	14.397	6.954	15.488	12.249	9.145	58.233
2002	15.559	8.798	15.609	9.891	10.505	60.362
2003	16.936	11.685	18.816	12.959	12.687	73.084
2004	20.403	14.577	24.676	19.766	17.054	96.475
2005	22.810	18.566	27.039	25.498	24.395	118.308
2006	24.773	20.816	31.045	31.495	29.677	137.807
2007	25.314	25.086	40.428	36.426	33.395	160.649
2008	27.648	37.442	46.395	43.095	43.362	197.942
2009	15.740	39.426	34.037	29.897	33.895	152.995
Var. (%) 2009/08	-43,1	5,3	-26,6	-30,6	-21,8	-22,7

Fonte: MDIC - Anuário estatístico (2010)

(*) Inclusive Porto Rico (*) Inclusive Oriente Médio

2. PESQUISA DE CAMPO NA REGIÃO DO PROJETO CURAÇÁ

A região do VSF, onde está situado o Projeto Curaçá, vem se destacando pela qualidade na produção de frutas e pela consolidação das técnicas e do conhecimento das práticas da fruticultura irrigada. Geograficamente, o Projeto Curaçá está situado a uma distância, aproximada, de 70 quilômetros do pólo Petrolina-Juazeira (figura 1). O projeto, que

se destaca pelas exportações de frutas irrigadas, é alvo de diversas pesquisas que buscam, entre outros aspectos, compreender a relevância agrícola e econômica desta atividade na região do VSF.

Figura 1: MAPA DO BAIXO MÉDIO SÃO FRANCISCO

Fonte: www.a-bahia.com

O estudo de caso, para verificar os impactos da crise financeira de 2008 sobre a exportação de uvas da região do Sub-médio São Francisco, foi concentrado nos agricultores associados em cooperativa, cujo nome, a pedidos, será omitido e substituído pelo nome fictício de Cooperativa Uva Fina (CUF), bem como será tratado os impactos no próprio Projeto Curaçá. Segundo dados fornecidos pela CUF, em 2010, havia um total 50 cooperados produtores de uva, sendo que 80% destes são exportadores. Já os cooperados do Projeto Curaçá somam-se 19, destes 68,5% exportam o produto.

O modelo exportador do pólo Petrolina-Juazeiro é conhecido como *marketing board*, no qual os agricultores centralizam as exportações e comercializam os produtos com uma única marca. Para tanto, de acordo com informações da CUF, os agricultores entregam sua mercadoria em consignação e recebem o pagamento após efetuarem-se as exportações e as vendas. O custo de transporte é elevado e influencia no preço final, portanto, na competitividade do preço do produto. Para os anos de 2007, 2008 e 2009 os custos médios de transporte foram R\$ 6094,65, R\$ 6955,87 e R\$4180,56, respectivamente.

A vantagem competitiva dos produtores do Sub-médio São Francisco é gerada pela elasticidade da produção e colheita, devido à irrigação e as condições climáticas, pois nos demais estados brasileiros não se colhe o ano inteiro. Dependendo da variedade de uva se pode fazer até 2 colheitas ao ano. Assim, utiliza-se os recursos naturais em sua plena capacidade produtiva, elevando a produtividade da terra, como observado na figura 2.

Ressalta-se que o período propício para exportação é o segundo semestre do ano. Entre os meses de julho a outubro ocorre a maior escassez de oferta de uva de mesa fina no mercado interno brasileiro. Contudo, esta é suprida com a importação de uva principalmente do Chile, cuja oferta, para a região consumidora centro-sul brasileira, apresenta maior competitividade em relação à do mercado nacional (EMBRAPA, 2004).

O mercado consumidor externo da CUF nos anos de 2007, 2008 e 2009 abrangeu EUA, Reino Unido, União Européia, Rússia e apenas em 2008 exportou-se para a China, porém esta não permaneceu em 2009. Vale lembrar que, em cada país, existem

especificidades próprias para importação dos produtos e, portanto, cada agricultor exporta para o mercado externo de acordo com as conformidades, de certificações, dos aspectos fitossanitários, técnicas de produção e manejo, etc.

Figura 2: Período de oferta de uvas de mesa finas por região Produtora

REGIÕES	MESES												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
RS-SC													
PR													
SP- Leste													
SP – Jales													
Norte Minas													
Vale do S. Francisco													

Fonte: Embrapa (2004)

O cultivo de uva emprega, formalmente, em média de 3 a 4 pessoas por hectare. Não é possível fazer os manejos e colheitas das áreas através de máquinas, deste modo, o seu cultivo é quase que artesanal exceto alguns trabalhos como, por exemplo, pulverização. Esta demanda de mão-de-obra, por hectare, faz com que seu custo percentual em relação ao custo médio seja representativo. Inclui-se, também no custo, a elevação do número necessário de funcionários, em época de colheita, com a incorporação de 5 a 6 funcionários por hectare, como demonstra a tabela 3.

A fruticultura é o principal impulsionador do crescimento da região do Sub-Médio São Francisco e está dinâmica está voltada para o mercado externo. Contudo, este elevado número de funcionários gera renda que influencia no crescimento de outros setores das cidades próximas aos projetos de irrigação.

Tabela 3: Trabalhadores necessários para cultivo de um hectare para o período entre 2007 a 2009

Anos	Fixos/Hectare	(Fixos + temporários)/Hectare
2007	3,36	5,05
2008	3,25	4,90
2009	3,40	5,12

Fonte: CUF (2010).

A área dos cooperados Curaçá junto a CUF representa 44,20%, ou 305,13 hectares em 2010, do total da área dos cooperados CUF que é de 690,22 hectares. No gráfico 3 está a demonstração da área por variedade dos cooperados Curaçá e o total da CUF.

A área plantada dos agricultores não se alterou significativamente nos anos estudados. Os cooperados do Projeto Curaçá se caracterizam como pequenos e médios agricultores,

quando confrontados com a dimensão das propriedades. Observa-se ainda que, principalmente, as variedades Festival e Thompson, voltadas para o mercado externo, representam uma área expressiva dos cooperados Curaçá.

Gráfico 3: Área por variedade – em hectares

Fonte: CUF (2010).

O volume de produção para exportação dos cooperados Curaçá representou 40,25%, 54,40 % e 48,60 nos anos de 2007, 2008 e 2009 respectivamente, do total da CUF. Nota-se ainda que em 2008 foi o ápice de produção voltada para o mercado externo do Projeto Curaçá como se observa na tabela 4.

Tabela 4: Volume por variedade e produção exportada em Kg - para o período entre 2007 a 2009

Variedades	2007	2008	2009
Itália Muscat	327.956	246.672	0
Festival	3.622.075	2.808.055	1.557.282
Thompson	3.121.028	2.569.738	1.527.862
Crimson	553.436	330.809	428.227
Red Glob	25.632	0	0
Alphonse Laval	19.616	21.816	23.616
TOTAL CUF	7.669.742	5.977.090	3.536.987
COOPERADOS CURAÇÁ	3.087.000	3.254.000	1.719.000
RELAÇÃO PERCENTUAL DOS COOPERADOS CURAÇÁ	40,25%	54,44%	48,60%

Fonte: CUF (2010).

É importante ressaltar que, em 2009, houve quebra de safra devido às chuvas que resultou em uma menor colheita para os agricultores do Projeto Curaçá. Assim, as exportações se reduziram em 47,17% em relação a 2008. Já com relação ao volume de produção para o mercado interno, esta permaneceu estável em 2009 (Tabela 5) se comparado aos 2 anos anteriores.

Tabela 5: Volume por variedade e produção mercado interno em Kg - para o período entre 2007 a 2009

Variedades	2007	2008	2009
Itália	621.226	92.974	23.271
Itália Muscat	3.780.290	3.691.335	3.373.808
Festival	674.100	696.961	648.236
Thompson	929.574	983.888	1.367.246
Crimson	316.388	475.214	387.352
Benitaka	438.601	312.924	173.532
Brasil	234.142	209.662	179.994
Red Glob	447.004	337.030	383.566
Red Mary	32.440	224	1.952
Benefugi	145	25	70
Alphonse Lavalley	0	77	522
Ribier	25.671	19.230	4.088
Linda	2.357	2.675	2.632
Niagra	30	0	0
Butia	0	0	800
TOTAL CUF	7.501.967	6.822.218	6.547.069
TOTAL DOS COOPERADOS CURAÇÁ	3.215.000	3.367.000	3.664.000
RELAÇÃO PERCENTUAL DOS COOPERADOS CURAÇÁ	42,86%	49,35%	55,96%

Fonte: CUF (2010).

Com a crise de 2008, o agricultor teve que direcionar sua produção para o mercado interno, devido às condições de demanda do mercado externo. Em 2009, houve quebra na safra e, comparando-se a tabela 5 com a tabela 6, pode-se observar que o volume de produção ofertada para o mercado interno permaneceu constante, enquanto que a do mercado externo se reduziu.

Assim, com a oferta do volume do produto estável e a escassez de demanda os preços internacionais foram pressionados para baixo em 2008 (gráfico 4). Apesar de o câmbio favorecer os exportadores em 2008 a falta de demanda fez com que os preços internacionais caíssem, ainda que os preços fossem competitivos no mercado externo em relação a 2007. Dentre as variedades com maior volume de exportação do Projeto Curaçá está a Festival e Thompson que teve uma que de 30,66% e 20,32%, respectivamente, o quilograma produto. Excetuando algumas variedades, mas com pouca representatividade na pauta de variedade do Projeto Curaçá.

No mercado interno, os preços das variedades Festival e Thompson se apreciaram em 2008 com a alta de 17,15% e 58,94%, respectivamente, comparando-se a 2007 (gráfico 4). Esta pode ser uma explicação para o maior volume de produção dos agricultores para o

mercado interno, tendo em vista que os problemas externos decorrentes da crise de 2008 ainda não estavam solucionados totalmente em 2009.

Gráfico 4: Preços médios do mercado externo por Kg – para o período entre 2007 a 2009

Fonte: CUF (2010).

Segundo a CUF o custo médio para se cultivar uva na região do Sub-médio São Francisco é estimado entre R\$50.000,00 e R\$60.000,00 por hectare. Em 2008, um agricultor com um custo médio total de R\$60.000,00 e com o preço da variedade Thompson no mercado externo em média R\$2,90 o Kg, necessitaria de uma produtividade média de 20.689,66 Kg/ha para alcançar seu equilíbrio operacional, ou seja, para que sua receita se igualasse aos custos. Já para o mercado interno sua produtividade no mesmo ano e variedade anterior deveria ser de 15.345,27 Kg/Ha.

Gráfico 5: Preços médios do mercado interno por Kg – para o período entre 2007 a 2009

Fonte: CUF (2010).

Ao comparar a produtividade média do Projeto Curaçá e da CUF (tabela 6) com a produtividade média do Brasil, nota-se que a produtividade média do Vale do São Francisco supera a nacional. Em 2007 enquanto a produtividade média nacional era de 17522 Kg/Ha a produtividade média do Projeto Curaçá era de 20653 Kg/Ha sendo superior em 17,86% com relação à nacional. Já em 2008, a produtividade nacional continuou estável e situava-se em 17779 Kg/Ha enquanto a dos cooperados do Projeto Curaçá passou a 21698 Kg/Ha superando a produtividade média de 2007 em 5,05% e a nacional em 22,04% se comparado o ano de 2008. (PAM, 2007/2008)

Tabela 6: Produtividade média da CUF e do Projeto Curaçá em Kg/Ha – para o período entre 2007 a 2009

Anos	Produtividade média Kg/Ha, CUF	Produtividade média Kg/Ha, Projeto Curaçá
2007	21952,56	20653,49
2008	18512,20	21698,95
2009	14575,70	17641,66

Fonte bruta dos dados: CUF (2010)

No ano de 2009 não foi possível efetuar a comparação, pois estava indisponível o relatório da Produção Agrícola Municipal 2009 do IBGE. Porém, é possível visualizar a queda na produtividade média do Projeto Curaçá em 18,69% com relação ao ano anterior e redução de 21,26% na produtividade média da CUF.

Tabela 7: Produtividade média de variedades selecionadas em Kg/Ha para o período entre 2007 a 2009

Variedade	Produtividade Kg/Ha		
	2007	2008	2009
Itália*	-	-	-
Itália muscat	20615,45	19761,18	16929,99
Festival	27904,48	22765,75	14325,27
Thompson	18905,07	16585,57	13512,13
Crinson	15041,05	13937,80	14103,04
Benitaka	27972,00	19956,80	11067,09
Brasil	10956,57	9811,04	8422,742
Red glob	20504,81	2189,07	213092,2
Red Mary*	-	-	-
Benefugi*	-	-	-
Alphonse lavalley*	-	-	-
Ribier	14261,66	10683,33	2271,11
Linda*	-	-	-
Niagra*	-	-	-
Butiá*	-	-	-

Fonte: CUF (2010)

(*) Não foi possível efetuar os cálculos por insuficiência de dados.

Efetuando-se os cálculos da produtividade média das variedades produzidas pela cooperativa, não foi possível calculá-la somente para o Projeto Curaçá, verificou-se uma produtividade média decrescente a partir de 2007. Para auxiliar no alcance do objetivo deste

trabalho os cálculos foram realizados sobre as variedades selecionadas e com maior área plantada. Assim, a tabela 7 evidencia a produtividade média destas variedades.

É possível constatar a redução de produtividade sobre as variedades, em 2009, de 48,66% e 28,52%, sendo as variedades Festival e Thompson, respectivamente, com relação a 2007. A variedade Crinson teve uma variação negativa de 6,23% no mesmo período, assim como, a variedade Itália Muscat que reduziu sua produtividade em 17,87% em 2009 com relação a 2007.

Na percepção dos produtores locais, conforme entrevista de campo na região produtora de uva no Projeto Curaçá, a crise financeira de 2008 “trouxo grandes prejuízo para a maioria dos exportadores de uva e até levando alguns a quebrarem”. Isso devido ao elevado custo de produção, pois além dos agricultores arcarem com o prejuízo da safra ainda soma-se a isso o financiamento da safra posterior, no qual se não houver crédito ou poupança, por parte do agricultor, se torna inviável.

Tabela 8: Lucro ou prejuízo, em R\$/Ha, estimado para o período entre 2007 e 2009

Variedade	Área destinada para exportação	Área destinada para mercado interno	2007	2008	2009
			(Lucro ou prejuízo)/Ha	(Lucro ou prejuízo)/Ha	(Lucro ou prejuízo)/Ha
Festival	0%	100%	16458,30	13078,08	(13442,88)
Festival	20%	80%	22095,00	10300,66	(8199,84)
Festival	40%	60%	27731,71	7523,24	(2956,79)
Festival	60%	40%	33368,42	4745,81	2286,26
Festival	80%	20%	39005,12	1968,39	7529,31
Festival	100%	0%	44641,83	(809,03)	12772,35
Thompson	0%	100%	(22189,84)	4849,61	(16626,08)
Thompson	20%	80%	(15988,98)	1499,32	(12815,66)
Thompson	40%	60%	(9788,11)	(1850,96)	(9005,24)
Thompson	60%	40%	(3587,25)	(5201,25)	(5194,82)
Thompson	80%	20%	2613,62	(8551,54)	(1384,40)
Thompson	100%	0%	8814,48	(11901,82)	2426,02
Crinson	0%	100%	11144,17	(3551,91)	(8312,53)
Crinson	20%	80%	12588,11	(485,59)	(2546,62)
Crinson	40%	60%	14032,05	2580,72	3219,28
Crinson	60%	40%	15476,00	5647,04	8985,18
Crinson	80%	20%	16919,94	8713,36	14751,09
Crinson	100%	0%	18363,88	11779,67	20516,99

Fonte: CUF (2010)

Nota: Cálculos efetuados das variedades com representatividade sobre a área e volume de produção total destinada para o mercado externo.

Para comparar os prejuízos ou os lucros dos agricultores do Projeto Curaçá efetuou-se cálculos (tabela 8) utilizando os mesmos critérios para escolha das variedades da produtividade média da CUF. Com isso, também se utilizou a produtividade média da cooperativa para se calcular a produtividade média sobre a área do Projeto Curaçá. Contudo, não foi possível distinguir o volume de produção voltada para cada mercado interno e externo, então, empregou-se o pressuposto de que dependo da área total dos cooperados do

Projeto Curaçá destinada ao mercado externo obteve-se um determinado resultado. Ainda utilizou-se como custo médio total por hectare o valor R\$60.000,00.

Para o ano de 2007 a variedade Festival alcançou uma produtividade média excelente. Por isso, tanto os produtores que voltaram sua produção para o mercado interno quanto aqueles do mercado externo obtiveram lucro, com uma maior diferença positiva para os agricultores que exportaram com ganhos de R\$44.641,83 por hectare plantado enquanto os do mercado interno receberam R\$16.458,30 por hectare plantado, ou seja, um ganho superior dos exportadores em torno de 171,24% por hectare.

A variedade Thompson no ano de 2007, apesar da produtividade média inferior ao da Festival, gerou ganhos de R\$8.814,48 por hectare para os produtores exportadores. Para os produtores que destinaram sua área para o mercado interno, estes tiveram prejuízos de R\$22.189,84 por hectare. Isto demonstra que mesmo com uma produtividade média acima da nacional pelo alto custo de produção destas variedades, não há um mercado interno que absorva este tipo de produto com valor agregado alto. Outra alternativa palpável seria o aumento da produtividade para que os custos de produção se diluíssem.

Ainda no ano de 2007 a variedade Crinson gerou ganhos tanto para os produtores voltados para exportação quanto para os do mercado interno. Para os agricultores, que destinam sua produção para o mercado externo, os ganhos foram de 64,78% a mais por hectare do que os que destinam sua área para o fornecimento do mercado interno.

No ano de 2008, com a crise financeira, os principais mercados consumidores dos exportadores do Projeto Curaçá reduziram sua demanda pelo produto, fazendo com que os preços de praticamente todas as principais variedades de uva exportadas caíssem, pois com a baixa demanda os preços foram pressionados para baixo. Além disso, a produtividade média dos cooperados do Projeto Curaçá teve o mesmo caminho dos preços mundiais de uva e reduziram-se. Neste ano para a variedade Thompson os exportadores obtiveram um prejuízo estimado de R\$11.901,82 por hectare. Por outro lado, os produtores que produziram para o mercado interno obtiveram ganhos de R\$4.849,61 por hectare. Contudo, estes ganhos não foram auferidos por elevação da produtividade ou demanda, mas sim pela elevação do preço desta variedade que subiu 58,94% em relação a 2007 no mercado interno enquanto no mercado externo esta reduziu em 20,32%. Podendo também ter sido ocasionada pela escassez do produto no mercado.

Do mesmo a variedade Festival no mercado interno elevou-se em 17,15% com relação a 2007 enquanto que no externo caiu 30,66%. Nesta variedade os produtores voltados para o mercado interno também obtiveram ganhos de R\$13.078,08 por hectare e aqueles do mercado externo registraram prejuízo de R\$809,61 por hectare. Este prejuízo estimado relativamente pequeno, se comparado com a variedade Thompson, é devido a sua maior produtividade e, portanto, mais próxima do seu ponto de equilíbrio operacional.

Com relação à variedade Crinson esta somente foi lucrativa para os exportadores com ganhos estimados de R\$11.779,67 por hectare enquanto que para aqueles produtores voltados para o mercado interno obtiveram prejuízos estimados de R\$3.551,91 por hectare. Isto se deve a estabilidade do preço no mercado externo e a queda no preço interno de 14,37% em relação a 2007.

Em 2009, houve quebra de safra no Sub-Médio São Francisco devido as chuvas. Por isso, ocorreu uma queda abrupta na produtividade média dos cooperados do Projeto Curaçá juntando-se a isso os prejuízos auferidos pelos produtores exportadores. Apesar dos fatos ocorridos neste ano os agricultores voltados para exportação obtiveram ganhos com esta enquanto que os que se voltaram para o mercado interno auferiram prejuízos.

Na variedade Festival os agricultores que, em 2008, se programaram para colheita voltada para o mercado interno em 2009 obtiveram prejuízo de R\$13.442,88 por hectare, enquanto aqueles que exportaram auferiram ganhos de R\$12.772,35 por hectare. Já na variedade Thompson os exportadores tiveram lucro de R\$2.426,02 por hectare e aqueles voltados para o mercado interno obtiveram prejuízos de R\$16.626,08 por hectare. Para a variedade Crinson os exportadores obtiveram ganhos de R\$20.516,99 por hectare e os agricultores voltados para o mercado interno auferiram prejuízos de R\$8.302,53 por hectare. Este prejuízo se explica pela queda na produtividade média das variedades que somente seria revertido com o aumento da produtividade ou do preço do produto. Contudo, os produtores são tomadores de preços e, portanto, não exercem influência sobre estes. Ainda verifica-se a recuperação no preço dos mercados internacionais conjuntamente com o otimismo de recuperação da economia mundial.

Tendo esses dados como parâmetro, verificou-se que com a crise financeira de 2008, os exportadores do Projeto Curaçá sofreram impactos sobre suas receitas operacionais. A reduzida demanda da uva ocasionou em uma pressão para baixo nos preços deste produto, gerando elevados prejuízos para os agricultores. Por outro lado, os agricultores que destinam sua área para ofertar a uva no mercado interno, em 2008 terem auferido ganhos, estes somente foram possíveis devido à elevada produtividade das variedades Thompson e Festival e a elevação do preço destas no mercado interno.

Reforçando este argumento, no ano de 2009, com a quebra na safra de uva no Sub-Médio São Francisco os agricultores voltados para o mercado interno registraram prejuízos superiores aos agricultores que exportaram em 2008. Já os agricultores exportadores auferiram ganhos devido à recuperação nos preços internacionais.

Portanto, no ano de 2008, devido à elevada produtividade o mercado interno conseguiu suprir relativamente os impactos do começo da crise financeira. Contudo, o efeito da crise mundial se fez sentir no ano de 2009 com a recessão mundial e, deste modo, o mercado interno não foi capaz de absorver os impactos da crise financeira.

2.1 Resultados para a Cooperativa Uva Fina

Pelos cálculos médios estimados para o Projeto Curaçá verificou-se que os exportadores de uva da Região do Sub-Médio São Francisco auferiram perdas significativas em suas receitas em decorrência da crise financeira de 2008 e o mercado interno, não foi suficiente para compensar estas perdas. Para reforçar estes argumentos efetuaram-se novamente os cálculos sobre a CUF.

Os dados disponibilizados pela CUF sobre o volume total distinguem a produção por variedades e para onde foram destinadas estas, ou seja, é possível a distinção do volume de cada mercado. Segundo a CUF, dependendo da estratégia, os agricultores podem fazer o plantio de hectares tanto destinados ao mercado externo quanto para o mercado interno em um mesmo lote, sendo difícil saber exatamente qual a área destinada para cada mercado. Deste modo, para estimar as áreas utilizou-se a produtividade média da CUF, ou seja, dividiu-se o volume do mercado pela produtividade média de cada variedade. O custo médio total utilizado foi de R\$60.000, o mesmo do Projeto Curaçá (tabela 9).

Como pode ser visualizado na tabela 10, os exportadores de uva, no ano de 2007, auferiram lucros expressivos, principalmente na variedade Festival cuja produtividade média neste ano foi extremamente elevada. Excetuou-se de ganhos apenas a variedade Itália Muscat

que não alcançou uma produtividade média desejada a ponto de atingir seu equilíbrio operacional.

Tabela 9: Lucro ou prejuízo, em R\$/Ha, por variedades selecionadas exportadas para o período entre 2007 e 2009

Variedade	2007	2008	2009
	(Lucro ou prejuízo)/Ha	(Lucro ou prejuízo)/Ha	(Lucro ou prejuízo)/Ha
Itália Muscat	(215,21)	(15142,13)	0,00
Festival	44641,83	(809,03)	12772,35
Thompson	8814,48	(11901,82)	2426,02
Crimson	18363,88	11779,67	16861,59

Fonte: CUF (2010).

Nota: Cálculos efetuados das variedades com representatividade sobre a área e volume de produção total destinada para o mercado externo.

No ano de 2008, notam-se as perdas daqueles agricultores que exportaram seu produto. Para cada Hectare plantado da variedade Thompson, o exportador teve prejuízo de R\$11.901,82 e para a variedade Festival de R\$809,03. Este menor prejuízo da Festival foi devido a sua maior produtividade com relação às demais. A variedade Crinson manteve os seus preços no mercado externo estáveis e, assim, permaneceu lucrativa para os exportadores desta.

As variedades Thompson e Festival são as de maior importância para o agricultor, somente estas duas representam 53,34% da área total plantada. Esta representatividade da área plantada se deve a boa aceitação destas variedades no mercado consumidor externo.

Com a recuperação dos preços internacionais da uva em 2009, o setor exportador se beneficiou mesmo que com uma produtividade menor com relação aos anos anteriores. Para cada hectare plantado da variedade Festival o produtor obteve um ganho de R\$12.772,35 enquanto que da Thompson foi de R\$2.426,02. Os maiores ganhos foram auferidos pela variedade Crinson que alcançou R\$16.861,59 por hectare plantado. A variedade Itália Muscat não foi exportada neste ano e, portanto, toda produção foi destinada para o mercado interno. Vale lembrar que no ano de 2008, com esta variedade, os exportadores auferiram o maior prejuízo dentre as variedades selecionadas neste estudo que alcançou R\$15.142,13 por hectare plantado.

No cenário interno, em 2007, dentre as três maiores áreas destinadas às variedades Itália Muscat, Thompson e festival apenas esta registrou ganhos, como demonstrado na tabela 10.

Tabela 10: Lucro ou prejuízo, em R\$/Ha, por variedades selecionadas destinadas ao mercado interno para o período entre 2007 e 2009

Variedades	2007	2008	2009
	(Lucro ou prejuízo)/Ha	(Lucro ou prejuízo)/Ha	(Lucro ou prejuízo)/Ha
Itália Muscat	(9904,47)	(13166,01)	(15643,43)
Festival	16458,30	13078,08	(13442,88)
Thompson	(13493,51)	4849,61	(16626,08)

Crimson	11144,17	(3551,91)	(6831,53)
Benitaka	11048,89	(5916,83)	(28237,45)
Brasil	(33046,83)	(35472,39)	(34142,18)
Red Glob	4590,17	(10286,25)	8060,08
Ribier	(27911,25)	(34039,50)	(53209,38)

Fonte: CUF (2010).

Nota: Foram excluídas as variedades Itália, Red Mary, Benefugi, Alphonse Lavalle, Linda, Niagra, e Butiá por insuficiência de dados.

A variedade Brasil se mostrou, dentre todas as variedades selecionadas, a de menor produtividade média, o que resultou em maior prejuízo para o agricultor com o valor de R\$33.046,83 por hectare plantado. As maiores perdas foram seguidas das variedades Ribier, Thompson e Itália Muscat sendo prejuízos de R\$27.911,25, R\$13.493,51 e R\$9.904,47, respectivamente, no ano de 2007. As outras duas variedades também destinadas ao mercado externo, Crinson e Festival, registraram ganhos de R\$11.144,17 e R\$16.458,30 por hectare plantado, respectivamente, sendo essa última a que apresentou maiores ganhos entre as variedades selecionadas.

Em 2008, as variedades Festival e Thompson se beneficiaram da elevação dos preços internos e foram as únicas entre as variedades selecionadas a auferirem ganhos. A Festival pela sua maior produtividade foi a que proporcionou maiores ganhos, um total de R\$13.078,08 por hectare plantado. Já com a Thompson auferiram ganhos de R\$4.849,61 por hectare plantado. Apesar disso, ressalta-se que a crise assumiu contornos maiores apenas em setembro de 2008 sendo que o segundo semestre do ano é o período de colheita para exportação e, portanto, o mercado interno não elevou sua demanda em uma escala que pudesse alterar significativamente a receita dos exportadores.

A afirmação anterior pode ser sustentada com os resultados do ano de 2009, no qual a oferta da CUF permaneceu estável e praticamente todas as variedades registraram prejuízos, exceto a Red Glob com ganhos de R\$8.060,08 por hectare plantado. O agricultor que cultivou a variedade Ribier praticamente perdeu toda sua produção (R\$53.209,38 de prejuízo por hectare plantado). Nos três anos estudados, a variedade Brasil registrou os maiores prejuízos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crise financeira de 2008 atingiu os principais mercados compradores dos agricultores exportadores de uva do Projeto Curaçá e da CUF. A redução da demanda de uva fina de mesa no mercado internacional não foi absorvida pelo mercado interno, o que causou graves perdas para a região estudada.

O ano de 2008 para os agricultores exportadores do Sub-médio São Francisco foi de extrema dificuldade, pois, além da queda das vendas, enfrentaram dificuldades de renegociação das dívidas e faltaram recursos (devido ausência de garantias reais) para financiar a safra posterior. Em 2009, houve uma queda na produção total da oferta para o mercado externo o que afetou a taxa de lucro dos produtores, mesmo com a demanda do produto no mercado interno.

Para que a região não fique tão vulnerável às oscilações de demanda torna-se necessário a diversificação tanto da cultura produzida quanto dos mercados compradores, aliados, obviamente, a um sistema de securitização que garanta a cobertura mínima dos

custos. Dessa forma, a região, a cooperativa e a sociedade local poderia “dormir” sem medos de oscilações bruscas nos mercados compradores.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Marcos Cintra Cavalcanti. **Economia agrícola**. São Paulo: Mcgraw-Hill, 1987.

ANUÁRIO ESTATÍSTISCO 2010 - **Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=1479>.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Crise no mercado financeiro e recuperação da confiança. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 13 out. 2008. Disponível em : <http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=2868>.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A crise cambial de 2008. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 17 nov. 2008. Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=2895>.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A queda do PIB. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 16 mar. 2009. Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=3041>.

CAVALCANTI, Josefa Salete Barbosa. 1997, **FRUTAS PARA O MERCADO GLOBAL**. Estudos avançados USP, 29: 79-93

CORREIA, Rebert Coelho; ARAÚJO, José Lincoln Pinheiro; CAVALCANTI, Érico de Barros. **A FRUTICULTURA COMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO: O caso dos municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA)**. Disponível em: <http://www.pontal.org/docs/benefits2.pdf>.

DELFIN NETO, Antônio. Consolidar a saída da crise. **Valor Econômico**, São Paulo, 22 dez. 2009. Brasil, p. A2.

FUJITA, Masahisa; KRUGMAN, Paul; VENABLES, Anthony J. **Economia Espacial**. São Paulo: Futura, 2002.

GARCIA, Álvaro A. (1990). **AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL: OS DEBATES NAS DÉCADAS DE 50 A 70**. Porto Alegre: Ensaio FEE, (1) 11: 198-222.

GIL, Antonio Carlos. **Técnicas de pesquisa em economia**. São Paulo: Atlas, 1990.

HOLTZ, Fabiana. Bolsa tem a maior saída de capital estrangeiro da historia. **Agência Estado**. São Paulo, 3 jul. 2008. Disponível em: http://www.estadao.com.br/economia/not_eco200285,0.htm.

LEWIS, Arthur W. O Desenvolvimento Econômico com Oferta Ilimitada de Mão de Obra. In AGARWALA, A. N. e SINGH, S. P (orgs.). **A Economia do subdesenvolvimento: coletânea de artigos e estudos**. Rio de Janeiro: Forense, 1969.

LOURENÇO, Gilmar Mendes. **Conjuntura Econômica: Modelo de Compreensão para Executivos**. Curitiba: Ed. do Autor, 2010. 147p.

LOURENÇO, Gilmar Mendes. **O COLAPSO DAS FINANÇAS INTERNACIONAIS E O BRASIL**. Análise Conjuntural, v. 30, n.9-10, set./out. 2008. Disponível em: http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/bol_30_5a.pdf.

NORTH, Douglas. Teoria da localização e crescimento econômico regional. In: SCHWARZTMAN, J. **Economia regional**: textos escolhidos. Belo Horizonte: CEDEPLAR, 1977.

OLIVEIRA, Gilson Batista de. **O Desenvolvimento das regiões: uma iniciação às estratégias de desenvolvimento regional e urbano**. Curitiba: Protexoto, 2008.

PAIVA, Ruy Miller. **Modernização e dualismo tecnológico na agricultura: uma reformulação**. *Pesquisa e Planejamento Econômico*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 117-161, jun. 1975.

PESQUISA AGRÍCOLA MUNICIPAL 2007 – **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pam/2007/pam2007.pdf>.

PESQUISA AGRÍCOLA MUNICIPAL 2008 – **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pam/2008/pam2008.pdf>.

ROMERO, Ademar R. **O modelo de inovações induzidas de Hayani e Ruttan**. *Pesquisa e Planejamento Econômico*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 469-476, jun. 1988.

SCHULTZ, Theodore W. **A transformação da agricultura tradicional**. Rio de Janeiro: Zahar, 1965.

SCHWARZTMAN, J. A. A teoria da base de exportação e o desenvolvimento regional. In: HADDAD, P. R. **Desequilíbrios regionais e descentralização industrial**. Rio de Janeiro: Ipea/Iplan, 1975.

SOBEL, Tiago Farias; COSTA, Ecio de Farias. Impactos na Geração de Empregos e Renda da Implantação do Projeto Pontal no Vale do São Francisco. **Revista Econômica do Nordeste**, Fortaleza, v.35, nº3, jul-set. 2004.

SOBEL, Tiago Farias; ORTEGA, Antonio César. **ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: O CASO DO PÓLO PETROLINA-JUAZEIRO**. Disponível em: <http://www.sober.org.br/palestra/6/945.pdf>.

SOUZA, Nali J. Conceito e aplicação da teoria da base econômica. **Perspectiva Econômica**. São Leopoldo: Unisinos, v. 10, n. 25, p. 117-130, mar.1980.

SOUZA, Nali de Jesus de. **Desenvolvimento econômico**. São Paulo: Atlas, 2005.

TAMURA, Lúcia. **Entrevista de campo**. 2010.

SÍTIOS ELETRÔNICOS CONSULTADOS

www.a-bahia.com. Acesso em 11/10/2010.

www.agricultura.gov.br. Acesso em 11/10/2010.

www.bbc.co.uk/portuguese/. Acesso em 11/10/2010.

www.bcb.gov.br. Acesso em 11/10/2010.

www.cvm.gov.br. Acesso em 15/11/2010.

www.desenvolvimento.gov.br. Acesso em 11/10/2010.

www.fao.org.br/. Acesso em 11/10/2010.
www.folha.uol.com.br/. Acesso em 11/10/2010.
www.ibge.gov.br. Acesso em 11/10/2010.
www.ibraf.org.br. Acesso em 20/08/2010.
www.ipardes.gov.br. Acesso em 17/07/2010.
www.mte.gov.br/. Acesso em 11/10/2010.
www.valor.com.br. Acesso em 11/10/2010.